

SHOHIMARDONSOY DARYO HAVZA LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK HOLATI VA RAYONLASHTIRISH MASALALARI

Sadoqatxon O'ktamova

Qo'qon universiteti, Qo'qon shahar O'zbekiston Respublikasi

Kirish. Jahonda tabiiy resurslarning taqchilligi va tabiiy landshaftlar maydonining qisqarib borishi, iqlimning o'zgarib borishi, daryolar suv rejimining sifat jihatdan o'zgarishini, tuproq degredatsiyasi, cho'l landshaft komplekslarining kengayib borishi, o'zlashtirilgan maydonlarda hosildorlikni kamayishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi jarayonini to'xtatish va biologik xilma-xillikni saqlash, yer resurslari melioratsiyasi va ularni baholash, landshaftlarga antropogen omilni kompleks ta'sirini tadqiq qilish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan hisoblanadi. [1]Bu borada, transchegaraviy daryolar, xususan Shohimardonsoy daryo havzasi landshaftlarini tadqiq etish ham ahamiyatga molik. Bu o'z navbatida geoekologik vaziyatni baholash, geoekologik rayonlashtirish bilan namoyon bo'ladi.

Asosiy matn. Inson xo'jalik faoliyatini tabiatga ta'siri natijasida landshaft holati izchil o'zgarib boradi. Bu holat ekologik vaziyatga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Hozirgi turli xil geoekologik vaziyatlar vujudga kelgan bir paytda olib borilayotgan landshaft tadqiqot ishlari landshaft-ekologik nuqtayi nazardan tekshirishga va tahlil qilishga katta e'tibor berishni talab etmoqda. Majmualari tabiiy geografik tadqiqot ishlarini bajarishda landshaft ekologik yondashish tabiatda ekologik muvozanatni saqlashda tabiiy va antropogen geotizimlarda vujudga kelgan ekologik vaziyatlarni optimallashtirishda, landhsaft majmualarini muhofaza qilishda va chora-tadbirlar ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.[3]

Tadqiq etilayotgan geografik obyektini landshaft nuqtayi nazardan tekshirish, tahlil qilish va chora-tadbirlar ishlab chiqish hozirgi davrning eng muhim

geoekologik vazifalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi geoekologik holat Shohimardonsoy daryo havzasidagi geoekologik vaziyatlarni har tomonlama tahlil qilishni, ekologik holatni baholash hamda kartalashtirishni, ekologik rayonlashtirishni amalga oshirish hamda hayotga tadbiiq etishni taqozo etmoqda. Tabiiy geografik va geoekologik regional majmualarni ajratishda eng muhim tamoyillardan biri genetik bir xillik tamoyili hisoblanadi. [2]Bu tamoyil regional landshaft majmualarning rivojlanish tarixini umumiylik xususiyatlariga asoslangan.

Shohimardonsoy daryo havza landshaftlarining geoekologik rayonlashtirishda regional taksonomik birliklarning hududiy yaxlitlik tamoyilidan ham foydalanish zarur.[4] Regional birliklar makonda hududiy jihatdan bir-biridan ajralmaydi, aksincha, ularning areali bir xil bo'ladi. Chunki har qaysi region o'zining alohida hamda takrorlanmas xususiyatlariga ega.

Geoekologik rayonlashtirish jarayonida komplekslik tamoyili alohida o'rin egallaydi. Rayonlashtirish jarayoni mobaynida bu tamoyilga yondashish o'zaro farqlarni ochib berishga xizmat qiladi[5]. Tadqiq etilayotgan landshaft hududining geografik komponentlari holatini tahlil qilish, ulardagi geoekologik jarayonlarni o'rganish uchun mazkur tamoyil muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiy geografik va geoekologik rayonlashtirishda inson xo'jalik faoliyati ta'sirida geotizimlarda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni tadqiq etayotganda, antropogen tamoyilga amal qilish ilmiy va amaliy jihatdan o'rinlidir. Antropogen tamoyilning mohiyati va uning tabiiy geografik rayonlashtirishdagi ahamiyati A.A.Abulqosimov (1982) ning asarlarida keng yoritilgan.[6] Mazkur tamoyil asosida landshaft sferasida sodir bo'ladigan antropogen o'zgarishlarni har tomonlama hisobga olib, tabiiy majmualar o'rtasidagi farqni ham ochib berish mumkin.

Shohimardonsoy daryo havzasi baland gipsometrik jihatga ega, janubiy chegarasi adirlarga tutashadi. Rayon hududining dengiz sathidan mutlaq balandligi 1200-1600 mni tashkil etadi[7]. Relyefi uzoq yillar davomida toshli, shag'alli toshlardan, qum, qumoq va lyossimon jinslardan, prolyuvial yotqiziqlardan tarkib topgan. Kichik rayonning katta qismi toshli komplekslardan iborat shag'alli sur-qo'ng'ir tuproqli lalmi yerlar bilan band. Paleozoy erasi, devon davri yotqiziqdari bilan qoplangan. (1-rasm)

1-rasm. Shohimardonsoy daryo havzasi landshaftlari geoekologik rayonlashtirish kartasi.

I-Daryo havzasining yuqori landshaft geokologik kichik rayoni.

Yuqori geokologik kichik rayoni chag‘ir toshlar, donador qumlar va qumoq jinslardan iborat litologik tarkibga ega. Yuqori geokologik kichik rayonning asosiy xarakterli xususiyatlaridan biri uning yuzasini qalin daryo va uning irmoqlar bilan kuchli parchalanganligidir[8]. Rayonning Oqsuv hamda Ko‘ksuv, Dugoba daryolarning qo‘shilib, Shohimardonsoy nomini olishi hamda mazkur daryo Kaptarxona, Chimyonsoy, Marg‘ilonsoy, Arabtepasoy va boshqa kichik soylar, kanallarga bo‘linib ketishi bilan bog‘liq. Mazkur hududlar toshloq yerlardan Shohimardonsoy irrigatsion sistemasiga qarashli ko‘plab kanallar va ariqlar o‘tkazilgan. Kichik rayon hududida yillik yog‘in iqdori 250-300 mmni tashkil etadi. Iyul oyining o‘rtacha harorati +30 °C ni, yanvar oyining o‘rtacha harorati esa -20 °C ga yetadi. Tuproq qoplami rayonning tog‘li qismida tog‘ jigarrang (chirindi miqdori 1,7-5%), sug‘oriladigan tuproqlarda tipik bo‘z tuproq (chirindi miqdori 0,9-2,3 %) lardan iborat. Hududda tog‘ va tog‘oldi o‘simliklari, tog‘ bargli o‘rmonlar, siyrak o‘rmonlar va butazorlardan iborat.

II-Daryo havza landshaftining geokologik o‘rta kichik rayoni.

Shohimardonsoy daryo havzasi o‘rta kichik rayoni yuqori kichik rayoniga qaraganda pastroqda joylashgan. Uning dengiz sathidan o‘rtacha balandligi janubda 700 m dan shimolda tomon 450 m gacha pasayib borishi bilan tavsiflanadi. Kichik rayonning litologik tuzulishi alyuvial jinslardan o‘zining tarkibiy qismi bilan ajralib turadi. Kichik rayonning quyi qismi prolyuvial jinslardan tarkib topgan lyossimon jinslar bilan qoplangan. Yuqori qismi esa chag‘ir tosh, mayda shag‘allardan, qum va qumoq jinslardan iborat. Ikki qismni shartli ravishda Janubiy Farg‘ona kanali ikkiga ajratib turadi. Bu kichik rayon landshaftida yuqori rayonda uchraydigan prolyuvial jinslar, katta-katta xarsangtoshlar mavjud emas.

Iqlim sharoiti tipik boʻz harakterli, keskin kontinentaldir. Iyulning oʻrtacha harorati 28-29 ° C ni, yanvar oyining oʻrtacha harorati -2,2-2,8 ° C ni tashkil etadi. Rayon atmosferasida bahor oylarida bulutli ekanligi bilan tavsiflanadi. Yillik yogʻin miqdori 200-300 mm ni tashkil etadi.

Oʻrta kichik rayon relyefida toʻlqinsimon tekisliklar, choʻllarda barxanlar koʻzga tashlanadi. Rayonning tuproq qoplami kontinental choʻl iqlim zonasida hosil boʻlgan, kuchli yuvilgan sur-qoʻngʻir tuproqlar va toshloq choʻl tuproqlaridir. Hudud tuproqlari qadimdan oʻzlashtirilib, madaniylashtirib kelingan. Hozirgi vaqtda rayonning yuqori qismida mevali bogʻlar, uzumzorlar koʻzga tashlanadi. Shagʻal toshli tekisliklarni kalmotaj qilib, yangidan mevali bogʻlar barpo etilmoqda. Madaniy ekinlarni ekish natijasida sur-qoʻngʻir tuproqlardagi tuz miqdori sugʻorilish bilan erib ketadi va shoʻrlanish darajasi koʻrsatkichi oshmaydi. Yer osti suvlarining chuqurligi 8-10 m ga yetadi. Rayonning yuqori qismi oʻsimliklari asosan, efemer va efemeroidlardan iborat. Bahor faslida efemeroid oʻsimliklar keng adirlarni qoplab yotadi.

Bu rayonda kemiruvchilardan koʻrsichqon, sutemizuvchilardan jayra, toshbaqa, quyon, yirtqich hayvonlardan toʻqay mushugi, tulki, chiyaboʻrilar mavjud.

III-Daryo havza landshaftining quyi geokologik kichik rayoni. Mazkur zonada tekislikning keng choʻzilganligi bilan tavsiflanadi. Dengiz sathidan oʻrtacha balandligi 350-450 m ga yetadi. Quyi landshaft mikrozonasi katta masofalarga choʻzilgan Markaziy Fargʻona choʻli nishabligi sezilarli darajada oʻzgarib boradi. Bu hududga Shohimardonsoy daryo havzasining irmoqlaridagi suvlar yer osti suvlari hisobida yetib keladi, kichik soylar, ariqlar suvlari jazirama issiqda qurib, suvi bugʻlanishi natijasida yuza qatlamda tuproq shoʻrlanishini yuzaga keltiradi. Ayrim hududlarida tuproq shoʻrlanishi mavjud hududga soylardan xlorid, sulfat tuzlarning

oqib kelishi natijasida qayta sho‘rlanish yuzaga kelgan va sho‘rxoklarni paydo qilgan.

Iqlimi keskin kontinental, iyul oyining o‘rtacha harorati 28-30 ° C ni, yanvar oyining o‘rtacha harorati esa -1°, -2 ° C ni tashkil etadi. Yillik yog‘in miqdori esa 70-100 mm ga yetadi.

Quyi geoekologik kichik rayonining relyefi yassi tekislik hisoblanib, sizot suvlarining yer betiga yaqinligi sababli sizot suvlar tuproqqa bevosita ta‘sir etadi. Yer osti suvlari chuqurligi 1-3 m ni tashkil etadi. Natijada, sho‘rlangan, sug‘oriladigan o‘tloq soz tuproqlar, sho‘rlangan. Hududda asosan, chorvachilik hayvonlari boqiladi. Yozyovonda qum quyoni, jayron, katta qumsichqoni yashaydi.

Xulosa. 1. Shohimardonsoy daryo havzasi landshaftlarining meliorativ va geoekologik holatiga antropogen tazyiqning ortishi agrolandshaftlarda ekinlarga ishlov berishda zararli kimyoviy vositalardan foydalanish hamda viloyat, qo‘shni Respublika yirik zavodlarining landshaft geoekologiyasidagi ta‘siri aniqlangan;

2. Daryo havza landshaftlarida miqyosida muhofaza etiladigan yerlar maydonining kengaytirilishi, sug‘orma dehqonchilikning (Zilxa, Akbarobod, Markaziy Farg‘ona cho‘llari) rivoj topishi geoekologik vaziyatining keskinlashuviga, tabiiy landshaftlarga antropogen omilning sezilarli ta‘sir etganini tadqiq etilgan va geoekologik rayonlashtirish amalga oshirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abulqosimov A., Ravshanov A.X. Geoekologik vaziyatlarni inson salomatligiga ta‘sirini o‘rganishda tibbiy landshaftshunoslikning roli// O‘zbekiston Geografiya jamiyati VII-s‘zdi materiallari. Toshkent, 2006. -B 25.
2. Abdullaev I., Rakhmatullaev S. Transformation of water management in Central Asia: from State-centric to participatory governance // Environmental Earth Sciences. 2013. Vol. 70. P. 2745–2758.

3. Sabirova N., Groll M., Abbasov S. Use of remote sensing Landsat-EVI in the assessment of landscape degradation (On the example of the Aydar-Arnasay lake systems) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 386. – C. 05014.
4. Bakhronova S. et al. Assessment of Ecological Damage using GIS and Remote Sensing: A comprehensive literature review //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03009.
5. Uzbekov U. et al. Climate risk assessment in Uzbekistan: Surface air temperature anomaly for 2080-2099 //E3S web of conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03008.
6. Karimov Y., Yarashev Q. Research methods for changes in soil salinity, seepage water level, and seepage water mineralization in the Syrdarya region //Farg'ona davlat universiteti. – 2023. – №. 4. – C. 92-92.
7. Makhmudova U., Karimov Y. Estimation of Evapotranspiration (ETc) from Agricultural Land in the Lower Delta of the Amudarya River //International Scientific Conference Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. – C. 647-653.
8. Abbasov S. B. Landscapes of Kyzylkum and their geocological aspects. DSc. Aftoreferat //Tashkent.–2007.–52 p. – 2007.